

YANGI O'ZBEKISTONDA DAVLAT VA DIN MUNOSABATLARI

Komilova Dilbaroy Nasibjon qizi**Andijon Davlat Universiteti****Tarix fakulteti 3-kurs talabasi****komil0000vad@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189938>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada O'zbekistonda diniy bag'rikenglik, hamjihatlik va o'zaro totuvlik muhitini yaratish va fuqarolar orasida mehr-oqibat tuyg'ularini mustahkamlash hamda vijdon erkinligi masalalari aniq hayotiy misollar bilan yoritilgan. Maqolada din va davlat munosabatlari, mamlakatimizda turli millat va elat hamda konfessiya vakillari o'zaro tinch-totuv yashab, o'z diniy rasm-rusumlarini emin-erkin ado etayotgan, bag'rikeng diyor ekanligi hamda mamlakatimizning ushbu yo'nalishda olib borayotgan izchil siyosati xalqimiz va jahon hamjamiyati tomonidan haqli ravishda e'tirof etilayotgani batafsil ko'rsatilgan. Millatlararo totuvlik diniy bag'rikenglik.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, konfessiya, taraqqiyot, islom, millat, din, davlat, vijdon erkinligi.

Din va dinga e'tiqod qiluvchilar ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutadilar. Bu boradagi bizning siyosat aniq belgilab olingan. Islom – bu bizning ajdodlari-mizning muqaddas dini. Islom dini tufayli xalqimiz asrlar osha o'zligini, o'zining ma'naviyatini, boy madaniy merosini saqlab kelgan". O'zbekiston dunyoviy davlat sifatida din bilan o'zaro munosabatda quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

- dindorlarning diniy tuyg'ularini hurmat qilish;
- diniy e'tiqodlarni fuqarolarning yoki ular uyushmalarining xususiy ishi deb tan olish;
- diniy qarashlarga amal qiluvchi fuqarolarning ham ularga amal qilmaydigan fuqarolarning ham huquqlarini teng kafolatlash hamda ularni ta'qib qilishga yo'l qo'ymaslik;
- ma'naviy tiklanish, umuminsoniy axloqiy qadriyatlarini qaror toptirish ishida turli diniy uyushmalarning imkoniyatlaridan foydalanish uchun ular bilan muloqot qilish yo'llarini izlash zarurati;
- dindan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligini e'tirof etish. Konstitutsiyamizni ko'plab moddalarida ham din va dunyoviy munosabatlar haqida berilgan. Ular quyidagi moddalarda o'z aksini topgan. Din va dunyoviy davlat orasidagi munosabat haqida gap ketar ekan, eng avvalo, dinning davlatdan ajratilishi tamoyili uning asosini tashkil etishini ta'kidlash zarur. 61-modda Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi.

Dinning davlat ishlaridan ajratilganligi tamoyili davlat tomonidan diniy tashkilotlarning ichki faoliyatiga aralashmaslikni anglatadi. Biroq bu diniy tashkilotlarning faoliyatiga qonunning daxli yo'q degani emas. Diniy tashkilotlarning a'zolari ayni paytda o'z davlatining fuqarolari ham hisoblanadi va ular Konstitutsiyamizning 48-moddasiga ko'ra: "... Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar".

Diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilgani dinning jamiyatdan ajratilganini anglatmaydi. Ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va xalqimizning haqiqiy ma'naviy surati va siyratini belgilovchi fazilatlarini o'zida

mujassamlashtirgan mehr-oqibat, hamjihatlik, o'zaro yordam, keksalarga hurmat, sharqona odob-axloq, sharmu hayo kabi eng oliy insoniy tuyg'ularning tub mohiyatini anglash va ko'z qorachig'idek e'zozlashda aynan diniy tashkilotlar va din arboblarning roli va o'rni beqiyosdir. Dunyoviy taraqqiyot yo'lidani borayotgan har qanday mamlakatda din va davlat o'rtasidagi munosabatlarning muhim qirrasini din va siyosat orasidagi aloqalar tashkil etadi. Aholisining ko'pchiligini musulmonlar tashkil etuvchi ayrim mamlakatlarning oxirgi o'n yilliklardagi tajribasi "islom – olamshumul dinlar orasidagi eng siyosiy lashgan dindir" deya da'vo qilayotgan olimlar va siyosatchilarning fikrini tasdiqlayotgandek ko'rinadi. Ayrim mutaxassislar, hatto "islom – siyosiy hayotning eng asosiy omillaridan biridir, uni – siyosatdan, siyosatni esa, undan ajratib bo'lmaydi", deya xulosa qilmoqdalar. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, hech qaysi din o'zida xalqning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotning barcha jihatlarini qamrab olishga da'vogarlik qilmaydi. Aks holda u din bo'lmay qoladi. E'tirof etish lozimki, har qanday diniy e'tiqod kabi islom ham barcha davrlarda, shu jumladan, dahriylik keng targ'ib etilgan sho'ro tuzumi zamonida ham, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy-ruhiy hayotga o'z ta'sirini o'tkazib turgan muhim omillardan biri bo'lib qolavergan. Ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy-ruhiy hayotning uyg'unligi esa, har qanday jamiyatning ichki siyosiy barqarorligini belgilovchi asosiy omillardan ekani sir emas. Shu nuqtai nazardan qaraganda, din va siyosat o'rtasidagi muayyan bog'liqlikni inkor etib bo'lmaydi. Diniy omilning siyosiy lashuvi jamiyat xavfsizligi va barqarorligi uchun tahdidga aylanib ketishi mumkin. Ushbu holat har qanday dinning sof e'tiqodiy masalalar chegarasidan chiqib, davlat va jamiyat qurilishi masalalariga aralashishga urinishdan boshlanadi. (mustaqillikning ilk bosqichida faollashgan diniy guruhlarning siyosiy va harbiy lashgan tashkilotlar tuzishga qaratilgan amaliy harakatlari misolida...). Dunyoviy-ma'rifiy davlat va jamiyat qurilayotgan har qanday mamlakatda diniy jarayonlar evolyusiyasini o'zibo'larchilikka tashlab qo'yib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» kitobida dinning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida shunday degan: «Biz din bundan buyon ham aholini oliy ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlaridan, tarixiy va madaniy merosidan bahramand qilishi tarafdorimiz. Lekin biz hech qachon diniy da'vatlar hokimiyat uchun kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralashish uchun bayroq bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Chunki bu holni davlatimizning xavfsizligi barqarorligi uchun jiddiy xavf-xatar deb hisoblaymiz». Mustaqillik yillarida O'zbekistonda dinga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Demokratik huquqiy davlat qurish yo'lini tanlagan O'zbekistonda sho'rolar davridagi dinga bo'lgan salbiy munosabat rad etilib, fuqarolarning e'tiqod erkinligi qonun yo'li bilan kafolatlandi.

Mustaqillik ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, jumladan, ma'naviy hayotdagi yangilanish jarayoni va tub o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Dinga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgardi: sobiq sovet tizimining dinga ateistik hujumkorlik siyosatiga barham berildi, vijdon erkinligi qonun orqali kafolatlandi. O'zbekiston rahbariyati mustaqillikning birinchi kunlaridanoq dinning jamiyat hayotidagi muhim o'rniga muvofiq, buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan qadriyatlarni qayta tiklash asosida aniq va prinsipal chora-tadbirlar ko'ra boshladi. Davlatning dinga yangicha munosabati "inson e'tiqodsiz yashay olmaydi" degan aniq ishonch asosida belgilandi. Din kishilarni hamisha yaxshilikka, ezgu ishlarga

chorlab kelgan. Jumladan, ota-bobolarimizning muqaddas e'tiqodi bo'lgan islom dini ham yuksak insoniy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qilgan. U tufayli xalqimiz ming yillar mobaynida boy ma'naviyati va merosi, o'zligini omon saqlab keldi. O'zbek xalqining ilg'or madaniy va ma'naviy merosini tiklash va yangi sharoitda yanada rivojlantirish, bu hududdagi ilk zamondan hozirgacha mavjud dinlarning tarixi, hayotiy tajribasi, tadrijiy taraqqiyotini o'rganish, vatan tarixini chuqurroq tushunib etish, uni sevish va u bilan faxrlanish his-tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Din va Qonun o'zaro munosabatlarini bilish respublikada demokratik huquqiy jamiyat qurish poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi. Din va dunyoviy davlat orasidagi munosabat haqida so'z ketar ekan, uning asosida, eng avvalo, dinning davlatdan ajratilishi tamoyili yotishini ta'kidlash zarur. Bu haqda Konstitusiyamizning 61-moddasida shunday deyiladi: "Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalarining faoliyatiga aralashmaydi". Mazkur moddada muhim ahamiyatga ega qoidalar mustahkamlab qo'yilgan. Birinchidan, diniy tashkilotlar qaysi konfessiyaga taalluqliligidan qat'i nazar, bir xil huquqiy maydonda faoliyat olib boradilar. Ikkinchidan, diniy birlashmalar faoliyatini tashkil etish ularning ichki ishi hisoblanadi. Shu bilan birga, diniy tashkilotlar davlatdan ajratilgan bo'lsa-da, bu dinning jamiyatdan ajratilganini anglatmasligini ta'kidlash zarur. Ayni paytda, biror dinga e'tiqod qiluvchi fuqarolar ham jamiyatning tarkibiy qismi va shu sababli din fuqarolik jamiyatida o'z mavqeiga ega bo'ladi. Davlatning dinga munosabatidagi asosiy xususiyati – bu dinning siyosatga aralashmasligidir. Zero, har qanday din, birinchi o'rinda ma'naviy-axloqiy jihatni o'z ichiga oladi. Davlatning dinga bo'lgan munosabatini ifodalovchi yana bir tamoyil shundan iboratki, davlat dini xalq ma'naviyatining uzviy qismi sifatida tan oladi. Bundan kelib chiqib, uning rivoji uchun tegishli shart-sharoit yaratishga harakat qiladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasida bu masalalar o'z echimini topgan va u dunyodagi rivojlangan mamlakatlardagi huquqiy-me'yoriy talablarga to'la javob beradi. Har qanday dinga e'tiqod qiluvchi va hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan kishilar uchun bir xildagi shartlar qo'yilishini ta'minlovchi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 31-moddasida, jumladan, shunday deyiladi: "Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi". Mazkur qoidada dunyoviy davlatning dinga bo'lgan munosabatini ifodalaydigan asosiy tamoyillar o'z ifodasini topgan:

- dindorlarning diniy tuyg'ularini hurmat qilish;
- diniy e'tiqodlarni fuqarolarning yoki ular uyushmalarining xususiy ishi, deb tan olish;
- diniy qarashlarga amal qiluvchi fuqarolarning ham, ularga amal qilmaydigan fuqarolarning ham huquqlarini teng kafolatlash hamda ularni ta'qib qilishga yo'l qo'yimaslik;
- ma'naviy tiklanish, umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni qaror toptirish ishida turli diniy uyushmalarining imkoniyatlaridan foydalanish uchun ular bilan muloqot qilish yo'llarini izlash zarurati;
- dindan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligini e'tirof etish.

O'zbekistonning dunyoviylik, diniy bag'rikenglik, barcha dinlarga bir xilda munosabat, jamiyat taraqqiyotida din bilan hamkorlik qilish xususiyatlari ushbu tamoyil asosida amalga oshiriladi. Chunki, konstitusiyaviy dunyoviy-ma'rifiy davlatda "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunga asosan diniy e'tiqodi va dunyoqarashidan qat'i nazar, siyosiy xohishlarini bildirishda barcha fuqarolarning teng ishtiroki tamoyiliga rioya qiladi.

Mamlakatimizda barpo etilayotgan demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining tamal toshi “vijdon erkinligi” tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Fuqaroviy erkinliklar ichida insonning ichki ma'naviy dunyosiga va uning ruhiyatiga bevosita aloqador bo'lgan vijdon erkinligi demokratik dunyo bo'ylab umume'tirof etilgan inson huquqlarining eng asosiylaridan biridir. Fuqarolik jamiyati kishilar o'rtasidagi munosabatlarning yuksak madaniy saviya va teran ma'naviy zaminga asoslangani bilan ajralib turadi. Bunday jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy hayotida umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligi, ularning mo'tabar va hatto, muqaddas sanalishi barqaror bo'lmog'i shart. Muayyan insonning qadr-qimmatini, odamlar orasidagi mehr-oqibat, samimiylik, axloqiy poklik, insofu adolat va insonparvarlik kabi eng ezgu umuminsoniy qadriyatlar fuqarolik jamiyati hayotining haqiqiy mezonlaridir. Shuning uchun ham, O'zbekistonda kechayotgan davlat va jamiyat qurilishi jarayonida tom ma'nodagi vijdon erkinligini ta'minlashga alohida urg'u berilmoqda.

Tom ma'nodagi vijdon erkinligi huquqini kafolatlash va amalda ta'minlash uchun O'zbekistonda to'laqonli huquqiy tizim yaratilgan. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining yangi tahririga (1998 yil, 1 may) ko'ra, “vijdon erkinligi” fuqarolarning har qanday dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslikdan iborat kafolatlangan konstitusiyaviy huquqidir. Shu ma'noda, huquqiy kategoriya sifatida – vijdon erkinligi, bir tomondan, e'tiqod erkinligini, ikkinchi tomondan esa, hech bir dinga e'tiqod qilmaslik huquqini ifoda etadi. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi Qonuni 1991 yilda qabul qilingan bo'lib, 1993 yilda kiritilgan ba'zi qo'shimcha va o'zgartirishlar bilan 1998 yilga qadar amalda bo'lib keldi. 1990 yillarning boshlarida hukumatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlarning suiste'mol qilinishi, masjid qurish kampaniyaga aylanib ketishi oqibatida ularning soni 89 tadan 5000 tagacha etdi.

References:

1. (I.A.Karimov. Buxoro viloyati deputatlar Kengashini yig'ilishi. 1994y.).
2. (I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. 1997y.)
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonun.
4. www.lex.uz
5. www.oliymahad.uz
6. www.arxiv.uz
7. www.google.uz
8. www.hozir.org
9. www.fayllar.uz
10. www.aim.uz